

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез
міжвузівської конференції молодих вчених

Харків
2003

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ

міжвузівської конференції молодих вчених

(Харків, 20 січня 2003 р.)

Харків 2003

УДК 61.061.3 (043.2)
ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конф. м. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.). – Харків, 2003. – 253 с.

Під редакцією академіка, д-ра мед. наук, професора А.Я. ЦИГАНЕНКА

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривоносов М.В., Парашук Ю.С.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.

Редакційна колегія:

Білий О.М., Гаргін В.В., Грищенко М.Г., Кіхтенко О.В., Лекомцева С.В.
Назарян Р.С., Некрасова Н.О., Рябоконт С.М., Степаненко О.Ю.,
Усенко С.А., Чайченко Т.В., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск проф. Ю.С. Парашук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 12 від 19 грудня 2002 р.*

АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦІЯ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ РОДОВОЇ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТІ

О.А. Кузьміна

136

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ И СУСПЕНЗИИ ЦЕРЕБРА-
ЛЬНОЙ НЕЙРОТКАНИ ПЛОДА ЖЕНСКОГО ПОЛА В ЛЕЧЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧ-
НИКОВ (СПКЯ)

В.Н. Лоскутов

137

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПОК-
СИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЛОДА

К.В. Лунояд, В.Ю. Прокопюк

138

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ

И. Ю. Мурызина

140

РОЛЬ МЕДИАТОРОВ ИММУННОГО ОТВЕТА В ФОРМИРОВА-
НИИ ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Н.М. Пасишвили

141

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТКАСТРАЦИОННОГО СИ-
НДРОМА

Д.В. Салтовский

142

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
С ОЖИРЕНИЕМ

Р.А. Сафонов

143

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ІМУНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У
ВАГІТНИХ ЖІНОК З НЕСПЕЦИФІЧНИМИ КОЛЬПИТАМИ

Ю.І. Скорбач

144

ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕНОШУВАННЯ ВАГІТ-
НОСТІ

Л.Ю. Стаселович, М.І. Антонян

145

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИ-
ССИИ ВИЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕ-
РАПИИ

А.С. Шевченко, Н.Н. Микляева

146

ІНФЕКЦІЙНІ І ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

СУЧАСНА ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З МАЛЯРІЇ В СВІТІ
ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Шевченко А.С., Микляева Н.Н.

Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом

Харьковский государственный медицинский университет

По различным литературным данным перинатальная трансмиссия ВИЧ при отсутствии специфической терапии составляет 27-40 %. Применение антиретровирусных препаратов даже в виде монотерапии снижает риск инфицирования ВИЧ до 0 %. В соответствии с «Национальной программой профилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ на 2001-2003 годы», все беременные, с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция» должны получать антиретровирусные препараты, которыми их обеспечивает государство.

Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом проводит лечение антиретровирусными препаратами с января 2001 года. Для лечения применяются препараты «Ретровир 300 мг» и «Вирамун». Лечение Ретровиром является более предпочтительным, но оно должно быть начато строго с первых дней 36-й недели гестации. Схема назначения препарата «Ретровир»: по 1 таблетке 2 раза в день до начала регулярной родовой деятельности (до полного открытия шейки матки, отхождения околоплодных вод или начала регулярной схваточной деятельности), затем по 1 таблетке каждые 3 часа до окончания второго периода родов (до пересечения пуповины). Стоимость курса терапии в этом случае составляет около 1600 грн.

Мы отмечаем цивилизованное отношение большинства беременных женщин к необходимости быть двукратно обследованными на ВИЧ в сроке до 30 недель беременности в соответствии с приказом Минздрава Украины. При этом соблюдается положение о сугубо добровольном обследовании на ВИЧ. Добросовестное выполнение рекомендаций акушера-гинеколога во многом связано с формированием доминанты беременности в мозге женщины, даже если ее относят к лицам, ведущим асоциальный образ жизни. Не смотря на это, далеко не все женщины являются в центр СПИДа для получения Ретровира вовремя. Это может быть связано с длительным неподтверждением диагноза референс-лабораторией г. Киева, отсутствием материальной возможности приехать в город из отдаленных районов области, а также с нежеланием стать на учет в женскую консультацию. В этом случае назначается альтернативная схема противовирусной терапии с использованием однократных доз для матери в родах (в таблетированной форме) и для новорожденного (в виде сиропа) препарата Вирамун.

На сегодня в Харькове имеются единичные случаи исчезновения антител к ВИЧ в возрасте 18 месяцев в крови детей ВИЧ-позитивных матерей, получивших противовирусное лечение. Это не позволяет сделать собственные выводы об эффективности терапии.

На русском: [Шевченко АС, Микляева НН. Программа профилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ с использованием антиретровирусной терапии. Сборник тезисов межвузовской конференции молодых ученых «Медицина третьего тысячелетия» (20 Янв 2003). Украина, Харьков: ХГМУ, 2003. С. 146-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718772>]

In English: [Shevchenko AS, Myklyaeva NN. Program for the perinatal HIV transmission prevention using antiretroviral therapy. Collection of abstracts of the Interuniversity conference of young scientists "Medicine of the third millennium" (20 Jan 2003). Ukraine, Kharkov: KhSMU, 2003. P. 146-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718772> (In Russian)]